

**PHENOLOGY OF INTERMEDIATE CEREAL LEGUMES IN
POMEGRANATE (*Punica granatum* L.) PLANTATIONS IN
SURKHONDARYO REGION**

Ihom Samadov

**Termiz Institute of Agrotechnologies and Innovative
Development, b.f.f.d (PhD)**

Yusuf Hazratkulov

Termiz institute of agrotechnologies and innovative development, master

Abstract: This article describes the results of phenological observations of peanuts from intermediate grain leguminous crops in pomegranate (*Punica granatum* L.) plantations in Surkhondaryo region.

Key words: pomegranate, peanut, productivity, economic efficiency, option, return, zoning, promising variety, valuable economic sign, quintal.

**ФЕНОЛОГИЯ СРЕДНЕЗЛАКОВЫХ БОБОВ В НАСАЖДЕНИЯХ
ГРАНАТА (*Punica granatum* L.) В СУРХОНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ильхом Самадов

**Термезский институт агротехнологий и инновационного
развития, д.ф.н. (PhD)**

Юсуф Хазраткулов

**Термезский институт агротехнологий и
инновационного развития, магистр**

Аннотация: В статье описаны результаты фенологических наблюдений за арахисом из промежуточных зернобобовых культур в плантациях граната

(*Punica granatum L.*) в Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: гранат, арахис, урожайность, экономическая эффективность, вариант, доходность, районирование, перспективный сорт, ценный хозяйственный признак, центнер.

**SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA ANOR (*Punica granatum L.*)
PLANTATSIYALARIDA ORALIQ DON DUKKAKLI EKINLAR
FENOLOGIYASI**

Ithom Samadov

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti, b.f.f.d (PhD)

Yusuf Hazratqulov

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti, magistr

Annotatsiya: Mazkur maqolada Surxondaryo viloyati sharoitida anor (*punica granatum L.*) plantatsiyalarida oraliq don dukkakli ekinlardan yeryong'oqada fenologik kuzatuvlar olib borilishi natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zi: anor, yeryong'oq, hosildorlik, iqtisodiy samarodlik, variant, qaytariq, rayonlashtirish, istiqbolli nav, qimmatli xo'jalik belgi, sentner.

Tobora rivojlanib borayotgan jamiyatda demografiya jadalligi sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni ham oshiradi. Shuningdek, urbanizatsiya jadalligi esa ekin maydonlaridan unumli foydalanish zaruratini yuzaga keltiradi. Bizning tadqiqotlarimiz anor plantatsiyalari qator oraliqlariga don dukkaklilarni yetishtirishga qaratilgan bo'lib, yuqorida keltirilgan muammolarni yechishda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 4-oktabrdagi "Farg'ona viloyatida anor yetishtirishni ko'paytirish va sohani rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 791-son qaroriga asosan "...anorzorlar qator

oralariga qishloq xo‘jaligi ekinlarini ekish, ko‘chatlarni ekish sxemasi, parvarishlash, sug‘orish, oziqlantirish va mavsum davomida agrotexnik tadbirlarni o‘tkazish, yuqori hosil olish masalalari bo‘yicha ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalar va qo‘llanmalar ishlab chiqish...” asosiy vazifa qilib belgilangan [1]. Shunga asosan, biz o‘z tadqiqotlarimizni 2021-2023 yillarda Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti hududiga qarashli anorzorda olib bordik.

Tadqiqotlarimiz davomida, Surxondaryo viloyati sharoitida anor plantatsiyalari qator oraliqlariga xar xil agrotexnologiya qo‘llanilishi natijasida yetishtirilgan don dukkakli ekinlardan yeryong‘oq urug‘larini ekishning biologik hamda iqtisodiy samaradorligini aniqlash maqsadida dala tajribalarini o‘tkazdik va kelajakda ekin maydonlaridan unumli foydalangan holda, ulardan mo‘l hosil olishni tashkil qilishdek maqsadni belgilab oldik.

Bo‘riyev X. Ch. va boshqalar (2014) ning “Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi” nomli uslubiy qo‘llanmasiga asoslanib, fenologik kuzatuvlar olib borildi [2].

Tadqiqotlarimizda asosiy qishloq xo‘jaligi ekinlari hisoblangan don dukkaklilardan yeryong‘oq anorzorlar qator oraliqlarida ekiladigan tajriba obyekti bo‘ldi.

Iyun oyi kuzatuvlari natijalariga ko‘ra anor oraliqlaridagi eng bo‘ydor yeryong‘oq ko‘chati 20,9 sm, barcha agrotexnik tadbirlar tajribaning xamma variantlariga bir xil qo‘llanilgan, ochiq maydonlarda esa eng bo‘ydor yeryong‘oqa ko‘chati 22,0 sm, nisbatan naqt 1,1 sm. ga baland bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin.

1-jadval

Yeryong‘oqning o‘sishi va rivojlanishi

		Asosiy poya balandligi, sm
--	--	----------------------------

№	Variantlar	1-iyun				1-iyul				1-avgust			
		Qaytariqlar			Σ	Qaytariqlar			Σ	Qaytariqlar			Σ
		I	II	III		I	II	III		I	II	III	
1	Anor qator oraliqlarida	17,0	19,8	20,9	19,3	33,1	34,6	35,5	34,4	57,6	58,9	60,2	58,9
2	Ochiq ekin maydonlarida	17,9	20,1	22,0	20	34,5	35,2	35,9	35,2	58,0	59,3	63,3	60,2

Iyul oyi kuzatuvlari natijalariga ko'ra esa anor oraliqlaridagi eng bo'ydor yeryong'oq ko'chati 35,5 sm, barcha agrotexnik tadbirlar tajribaning xamma variantlariga bir xil qo'llanilgan, ochiq maydonlarda esa eng bo'ydor yeryong'oqa ko'chati 35,9 sm, nisbatan naqt 0,4 sm. ga baland bo'lganini ko'rishimiz mumkin.

Avgust oyi kuzatuvlari natijalariga ko'ra esa anor oraliqlaridagi eng bo'ydor yeryong'oq ko'chati 60,2 sm, barcha agrotexnik tadbirlar tajribaning xamma variantlariga bir xil qo'llanilgan, ochiq maydonlarda esa eng bo'ydor yeryong'oqa ko'chati 63,3 sm, nisbatan naqt 3,1 sm. ga baland bo'lganini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

Tajribada o'rganilayotgan anor qator oraliqlarida yetishtirilayotgan ertapishar yeryong'oqning bo'yi barcha qaytariqlar bo'yicha hisoblanganda o'rtacha ko'rsatkich 37,5 sm. ni tashkil qildi. Xuddi shu ko'rsatkich bo'yicha ochiq ekin maydonlaridagi ertapishar yeryong'oqning ko'rsatkichlari xam bir xilda 38,5 sm. ni namoyon qildi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ochiq ekin maydonlari va anor plantatsiyalari qator oraliqlariga ekilgan yeryong'oq ko'chatlarining unuvchanlik ko'rsatkichlari deyarli katta farq qilmaydi. Demak, ekin maydonlaridan unumli foydalanish maqsadida anor plantatsiyalari qator oraliqlariga don dukkaklilarni ekish orqali yuqori biologik samaradorlikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 4-oktabrdagi **“Farg‘ona viloyatida anor yetishtirishni ko‘paytirish va sohani rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi** 791-son qarori.

2. Bo‘riyev X. Ch. va boshqalar Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi // uslubiy qo‘llanma // -Toshkent, -2014, 55 bet.